

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet

Deres ref:

Vår ref: 2010/153719

Dato: 20.08.2010

Org.nr: 985 399 077

Att. Tor Øystein Fotland

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

BESTILLING AV RISIKOVURDERING – INNTAK AV FURAN HOS DEN NORSKE BEFOLKNINGEN

Bakgrunn

Furan i næringsmidler er en forholdsvis ny problemstilling. Det var Food and Drug Administration i USA som i 2004 oppdaget at noen næringsmidler inneholder små mengder furan. Det viste seg at furan dannes ved oppvarming av mat ved hermetisering og gjenfinnes derfor i mange forskjellige næringsmidler både på hermetikk og glass.

Kunnskapen man har om furans toksikologi er relativt begrenset, men på et JECFA møte i februar 2010 ble det konkludert med at furan forårsaker hepatocellulære adenomer og karsinomer i hunnmus, og at de eksponeringsmarginene som ble utregnet representerer en bekymring for folkehelsen. Mekanismen bak kreftdannelsen er muligens gentoksisk og IARC har klassifisert furan som mulig kreftfremkallende for mennesker.

Det foreligger noen rapporter (FDA og EFSA) med forekomstdata, og i 2008 gjennomførte også Mattilsynet en liten kartlegging.

Det fins ingen regulering av furannivået i næringsmidler i norsk eller EU regelverk.

Data som er tilgjengelig

- JECFA rapport, februar 2010
- Forekomstdata fra Norge, 2009, vedlagt
- Rapport fra EFSA, forekomst i EU land
- Forekomstdata fra USA

Oppdrag

Mattilsynet ber VKM vurdere betydningen av furan for den norske befolkningens helse ut fra forekomst i matvarer på det norske markedet og basert på de nyeste norske kostholdsdata (Spedkost, Småbarnskost, Ungkost, Norkost 3) og allerede eksisterende toksikologiske vurderinger av stoffet.

- Siden Norkost 3 er under arbeid, og det er noe uvisst når dataene vil kunne tas i bruk, ber vi om at det først gjøres en vurdering av betydningen av furaninntak hos spedbarn, barn og unge basert på Spedkost, Småbarnskost og Ungkost. Denne vurderingen kan publiseres før vurderingen for voksne som skal baseres på Norkost 3.

- Der det er relevant å ta i bruk forekomst data fra andre land for å belyse inntak av næringsmidler som kan utgjøre viktige bidrag til inntaket hos den norske befolkningen (for eksempel kaffe) ber vi om at det også gjøres.

Terms of reference

The Norwegian Food Safety Authority requests the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) to assess the significance of exposure to furan for the Norwegian population's health based on the levels found in food on the Norwegian market and on the most recent food consumption surveys for infants, small children, youths and adults (Spedkost, Småbarnskost, Ungkost, Norkost 3), and existing toxicological assessments of the substance.

- Since the data from the food consumption survey for adults, Norkost 3, are not yet available we kindly ask VKM to first assess the significance of exposure levels of furan for infants, children and youths based on data from Spedkost, Småbarnskost and Ungkost. This assessment may be published before the assessment for adults that will be based on Norkost 3.
- Where relevant, we kindly ask VKM to take into consideration occurrence data for levels of furan in foodstuffs from other countries in addition to the Norwegian data, where the foodstuffs in question (such as coffee) may contribute considerably to the intake in the Norwegian population.

Språk

Vi ber om at vurderingen skrives på engelsk.

Tidsramme

Oppdraget er en "vanlig sak" og Mattilsynet ber om svar på del 1 (barn og unge) av bestillingen innen 20.5.2011 og del 2 (voksne) innen 1.11.2011.

Kontaktpersoner

Saksbehandlere: Cécile Blom, ccblo@mattilsynet.no (i permisjon 1.7.2010-25.5.2011)

Julie Tesdal Håland, jutha@mattilsynet.no

Seksjonssjef: Atle Wold, atwol@mattilsynet.no

Andre som trenger kopi:

Saksbehandler på seksjon mattrygghet: Anders Tharaldsen, antha@mattilsynet.no

Med hilsen

Atle Wold
Seksjonssjef

Julie Tesdal Håland
Rådgiver

Vedlegg:

- 1 JECFA rapport, februar 2010: http://www.who.int/foodsafety/chem/summary72_rev.pdf
- 2 Upubliserte forekomstdata fra Norge, 2009

Furan i næringsmidler 2008, i rapporteringsskjema_

Vedlegg 2 Furan

- 3 Rapport fra EFSA, 2010

EFSA-rapport_furan_2010.pdf

4 Rapport fra EFSA, 2009

EFSA_report_furan_
en juni 09.pdf

5 Forekomstdata og eksponeringsvurdering fra USA

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/4045b2_09_furan%20data.pdf

<http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodContaminantsAdulteration/ChemicalContaminants/Furan/ucm110770.htm>

6 Rapport fra The Food and Environment Research Agency, levert inn til EFSA

Report exp to furan
from foods and air, ja

7 Rapport fra Fødevareinstituttet, levert inn til EFSA

Report furan in home
cooked prod, jan2010